

BOSHQARUVDA LIDERLIKNING IJTIMOY PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

G'aybullayeva Muhlis Olimjon qizi
O'zMU Jizzax filiali Psixologiya fakulteti
"Yoshlar psixologiyasi" yo'nalishi
220-20-guruh talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshqaruv faoliyatida yuzaga keladigan muhim muammolar liderlikning lug'aviy ma'nosi, kelib chiqishi, ijtimoiy psixologik xususiyatlari, dunyo mamlakatlari orasida boshqaruv tizimidagi psixologik xususiyatlar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: lider, rahbar, ijtimoiy psixologik xususiyatlar, yetakchilik, psixologik pastort, ijtimoiy himoya, kompetent, tanani dasturlash, ong, tafakkur, qo'rquv, aybdorlik kompleksi, to'liqmaslik kompleksi.

Hozirgi zamonaviy olamda insonlar turli xil usullar bilan boshqarish mumkin, ommaviy axborot vositalari, televediniya, reklamalar. Ammo insonlar orasida shunday shaxslar borki ular nafaqat guruh yoki jamoani balki rasmiy va norasmiy tarzda atrofdegilariga ta'siri yuqori darajda bo'ladi. Liderlik jamoada o'ziga bo'ysunuvchi insonlarga bosim o'tkazish emas, ularga ijtimoiy jihatdan namuna bo'la olishdan iborat. Liderlik bu hech kim jasorat topa olmagan vaqtda mardlik jasurlik ko'rsata olishdir. Ijtimoiy jamiyatda boshqaruvdagi liderlikning ham o'ziga xos ijobiy va salbiy taraflari bor, salbiy taraflaridan biri bu jamoadaga qolgan shaxslarga ta'siri yuqori bo'lib qolgan jamoadoshlarini xususiyatlarini ko'rsatishga xalaqit beradi. Dunyo mamlakatlari orasida psixologik xususiyatlarga e'tiborning kuchayib borishi albatta xursand bo'lish uchun arziydigan holatdir. Chunki inson psixologiyasini bilish boshqalar bilan muloqot qilish, ya'ni o'zaro axborot almashish, o'z hayotiga bo'lgan e'tiborning yanada ortishiga sababchi bo'ladi. Bulardan ham ko'ra eng muhimi inson o'zini anglaydi, o'z-o'zini idora qila boshlaydi, o'zini va boshqalarni boshqarish qobiliyatiga ega bo'ladi. Ya'ni o'z hayotiga o'zi lider bo'la oladi. Liderlik so'zining asl ma'nosi (inglizcha: leader-yetakchi, boshlovchi) – umumiy bir ishni bajarishda boshqalarning yordami va harakatini birlashtiruvchi ijtimoiy ta'sir jarayonidir. Liderlik tushunchalari va uning turli tushunchalari birinchi marta G'arb ijtimoiy psixologiyasida kichik guruhlarning empirik tadqiqotlari asosida vujudga kelgan. Dastlab g'arb mamlakatlarida rivojlanishini asosiy sababi juda ko'plab tadqiqotlarida yetakchilikni ijtimoiy-psixologik hodisa sifatida turli nuqtai nazardan o'rganib, ijobiy va salbiy tomonlarini o'rganishgan.

Hattoki hayvonlarda ham liderlik xususiyatlari mavjudligini bir qancha kuzatishlarni amalga oshirgandan keyin anglashgan. Yuksak tuzilgan hayvonlardan pavianlarda to'da deb ataluvchi guruhida bitta liderning boshchilik qilayotganini aniqlashgan. Pavianlar to'dasining dam olishi, safarga chiqishi yoki oziqlanishi bilan bog'liq qarorlarni to'da boshi katta va kuchli pavian boshqargan. Agar oziqlanish vaqti bo'lganda katta pavian harakatiga qarab boshqa pavianlar harakat qilishgan, to'plangan oziq to'da o'rtasiga olib kelingan va avval katta pavian keyin qo'riqchi pavian, undan qolgan oziq bilan yosh kichkina pavian bolalari va eng oxirida agar qolsa keksa pavianlar oziqlanishgan bu oziqlanishning taqsimlanishi himoya mexanizmiga mos ravishda katta pavian ya'ni lider tomonidan ishlab chiqilgan ekan. Agar

bordi-yu to'daga hujum qilishsa boshida katta pavian, keyin qo'riqchi pavianlar hujumga o'tadi bu vaqtda kekxa pavianlar yosh pavianlarni qo'riqlash uchun atrofini o'rab olishgan. Agar katta pavian kuchli bo'lsa to'dasini ximoya qila olgan. Bu hozirgi kundagi liderlikning dastlabki shakli hisoblandi. Keltirilgan misol inson takomillashuvining dastlabki shakllaridan darak beradi.

Liderlikning namoyon bo'lish xususiyatlaridan biri turli darajadagi rasmiy yoki norasmiy hokimiyatga ega bo'lishdir. Hokimiyatga egalik qilish lider ekanligidan dalolat bermaydi, aksincha hokimiyatga ega bo'lmasidan boshqalarga fikrini be'malol aytib ularni o'z izidan yurgiza olish bu aslida liderlikka xos xususiyatdir. Nima uchun aynan lider tushunchasi mashhur atamalardan biriga aylanib borayotganini siz ham eshitayotgan bo'lsangiz kerak. Mansabdor shaxslar rasmiy lovozimga ega bo'lishligi, katta mansab egalarining juda ko'p hodimlari bo'lishi mumkin, lekin hamma xodimlar ustidan hukmronlik qilishni imkoni yo'q. Buning asosiy sababi birinchidan hodimlarning juda ko'pligi ikkinchidan rahbar shaxsda boshqaruvni amalga oshirishdan tashqari ham boshqa muhim ishlari ham mavjud. Ish faoliyati jarayonida rahbar hodimlar bilan birgalikda faoliyat olib bormaydi, ularning ishlash mexanizmini ham to'liq bilmaydigan rahbarlar ham mavjudligi haqida ham aytib o'tsak ajablanarli holat bo'lmaydi degan umiddaman, chunki hayotimiz davomida shunday rahbarlarni ham uchratishingiz mumkin.

Lider va rahbar tushunchalarini farqlashni yana bir juda oddiy misol bilan tushuntirishim mumkin. Misol uchun maktabda o'quv yili boshlangan vaqtda albatta sinf sardori saylanadi, bu sinf rahbari tomonidan saylanganda rasmiy hisoblanadi. Vaholangki shunday holatlar ham bo'lishi mumkinki rahbar saylagan sinf sardorini bergan ko'rsatmalarini bajarmasdan balki sinfdagi norasmiy bo'lgan boshqa bir lider buyruqlariga so'zsiz itoat qiluvchi guruh vakillari ham borligini kuzatilgan holatlar ham mavjud. Buni quyidagicha ta'rif berishimiz mumkin ya'ni sinf rahbari sinfdagi holatni yaxshi bilmaydi va o'zi xoxlagan yoki yaxshi o'qigan o'quvchini sinf sardori qilib tayinlaydi bu esa guruh o'rtasida rasmiy va norasmiy liderlarning paydo bo'lishiga olib keladi. Bunday holat oliy ta'lim muassasalarida ham boshqa ta'lim sohasida ham kuzatiladigan holatdir. Shuning uchun rahbar hodim oldin guruh faoliyatini sinchkovlik bilan kuzatib keyin qaror chiqarishi darkor.

Liderlik xususiyatiga quyidagilarni xususiyatlarga ega bo'lishi kerak:

- Shaxsiy rivojlanishda universal kuchga ega bo'lishi kerak;
- Psixologik pasportini to'liq tuzishi kerak;
- Lider avvalo atrofdagilarning ongiga ta'sir qilishi uchun kutilmagan fikrlar berib, o'ylamagan natija berishi kerak;
- Kimdir sizga aytmoqchi bo'lgan gapni siz boshqalardan oldin anglab nima demoqchi ekanligini u insonni o'ziga tushuntirib qo'yishingiz kerak;
- To'siqlarni yengib o'tishda va shaxsiy rivojlanishda ustunlikka ega bo'lishi kerak;
- Qo'rquvni yengib o'tishda boshqalardan qo'llamagan usullarni qo'llashi kerak;
- Lider o'z o'zini dasturlashda yetakchilik qobiliyatiga ega bo'lishi lozim;
- Psixologik holati boshqarishi eng muhim ko'rsatkichdir.

Hayot davomida boshqaruv qobiliyatining rivojlanishi bevosita xohlaymizmi yoki yo'qmi ilmiy salohiyati va eng asosiysi tashabuskorlik qobiliyati bilan bog'liqdir. Sababi boshqaruvni amalga oshiruvchi shaxs ya'ni lider guruh a'zolari o'rtasida alohida hurmat e'tiborga ega, ma'lum bir maqsadni aniq belgilagan, o'zligini anglab olgan boshqalarga o'rnak bo'la oladigan darajada bo'lishi zarur omillardan biri sanaladi. Eng avvalo har qanday odamni uning ikkilanishi va o'ziga ishonmasligi orqali yengish mumkin. Bunday ikkilanishlar

bizni ichimizdan yemiradigan asosiy kuchdir. Ushbu tushunchani anglagan holda kelajakka yuksak ishonch bilan liderlik tomon olg'a borishimiz zarurligini yodimizdan chiqarmasligimiz darkor.

Boshqaruv psixologiyasidan shunday tushuncha borki inson liderlikka erishish uchun avvalo o'zini yengishi va qo'rquvini jilovlashi zarurligi haqida ta'kidlangan. Qo'rquvning asosiy qismi asossiz ya'ni odamlar arzimagan qiyinchilikni salbiy oqibatlarini o'ylab o'zidagi qo'rquv xissini yanada alangalantirib yuborishi mumkin. Odam qo'rquvini nazorat qila olmaydi, balki uning o'zi odamni nazorat qilib turadi. U odamni biror bir qaror qabul qilishdan, yangi rejalarini amalga oshirishdan yoki mantiqqa zid hatti-harakatlarni amalga oshirishga chorlaydi. Bu jarayonda qo'rquvni o'zi turli xil niqoblar orqasiga berkinadi va ko'pincha odam o'zining qo'quv ta'sirida qanday ish amalga oshirayotganini anglamay qolishi ham kuzatiladigan holatdir. Chunki uning ongidagi qo'rquv ong faoliyatini tormozlanishiga sabab bo'ladi. Odam noto'g'ri harakat qilayotganligi tashqaridan ko'rinib turadi, ammo buni odamning o'zi sezmaydi. Bu esa liderlik faoliyatida guruhda boshqaruvni noto'g'ri tashkil etilishiga olib keladi.

Aslida qo'rquv- bu oddiy xissiyotdir. Qo'quv bu bizning o'zimizga zarar beradi deb o'ylaydigan biror sharoitga tushub qolishni xohlamasligimizdir. Lekin hayotda ko'pincha shunday bo'ladiki biz o'zimiz doimo qo'rqan sharoitga tushib qolamiz va hech qanday qo'rquv bizni himoya qila olmaydi. Agar guruh a'zolari orasida shunday jarayon sodir bo'lsa birinchi o'rinda lider o'zini qo'rquvdan xalos etishi va guruh ichida barqaror muhit yuzaga kelishi uchun guruh a'zolarini tinchlantirishi boshqaruvning eng muhim shartlaridan biri ekanligi shubhasiz to'g'ri. Haqiqatda bizga o'zimizni tinchlenganimiz, o'z harakatlarimiz va xissiyotlarimizni boshqara olishimiz va qarorlar qabul qila olish qobiliyatimiz yordam berishi mumkin. Ko'pincha negativ xissiyotlar qo'rquv ta'sirida kelib chiqadi. Boshqaruv jarayonida rahbarlarda quyidagi qo'rquv jarayonlari kuzatilishi mumkin:

- Kerakli darajada ilmiy bilimga ega emaslik, kompetent emaslikdan qo'rqish
- Muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqish
- Rad etilishdan qo'rqish
- Ishni yo'qotishdan qo'rqish
- Pulsiz qolishdan qo'rqish
- Obro e'tibordan chetda qolishdan qo'rqish

Muvaffaqiyatga erishish yo'lidagi eng katta to'siq – bu muvaffaqiyatsizlikka erishishdan qo'rqishdir. Siz o'zingizda bor narsalardan va mayda narsalardan xursand bo'ling. Qo'quv- aqlning maxsuloti ekanligiga e'tibor bering, fikrlarning yo'nalishini o'zgartirish yo'li bilan boshqa yangi bir matiqiy xulosalarga kelish mumkin.

Nindzyalar orasidagi liderda shunday xususiyat bo'ladiki u qabilada shunday psixotexnikani qo'llaydi (ular o'lim mavzusida meditatsiyalar qilishgan) va ular o'zlarini allaqachon o'lgandek yoki yaqinda aniq o'ladi degan ichki ishonchga ega bo'lishgan. Ular buy dunyo bilan ularni bog'lan turgan hamma rishtalarni uzishgan, lekin bunda ular o'zlarining o'limi uchun qasos olishlari kerak bo'lgan yoki buning uchun katta to'lov to'latish kerak bo'lgan dushmanlarini unutishmagan. Ularda ikkita maqsad xukmron bo'lgan: dushmandan o'ch olish va ulardan foyda olish. Bunday xususiyatni rivojlantirgan lider guruhga bergan har qanday xavf-xatarga to'la bo'lgan topshiriqni ham so'zsiz bajarishganligi ma'lum bo'lgan. Bunday usulni misol sifatida keltirganimizni asosiy sabobi guruhni yovuzlik sari undash emas balki liderga ishora sifatida guruh maqsadni to'g'ri belgilash va maqsad bo'yicha ildam harakatlanishga undashdir.

Lider faoliyatida qo'rquvni yengish bu yangi rejani amalga oshirish uchun dastlabki qadamning qo'yilishi demakdir. Chunki biror yangi ishni hali boshlamasdan turib tashlab qo'yamiz, sababi inson miyasida juda katta tezlik bilan hayol paydo bo'ladi bu esa hali boshlanmagan rejani salbiy oqibat bilan tezda tugatib qo'yilishiga sababchi bo'lib qoladi. Guruh liderida shunday xususiyat shakllangan bo'lishi kerakki u boshqalarni bir maqsad yo'lida birlashtira oladigan darajada qobilyat sohibi bo'lishi eng muhim omillardan biridir. Boshqaruv jarayonini ham samarali tashkil qilish investitsion g'oyalarni targ'ib qilish jarayoni bilan bo'liq. Hayotda shunday yo'lni tanlovchilar ya'ni tramvay yo'li- bir xillik sarqitini tanlovchilar ham bor. Bunday toifaga kiruvchi odamlar juda katta qiyinchilik bilan faoliyat amalga oshirishi uchun huddi tramvay yoki poyezd yo'ldek temir yo'l qurib keyin faqat shu yo'nalish bo'yicha harakat qilishadi. Bu albatta kimlar uchundir to'g'ri bo'lishligi mumkin lekin, hozirgi texnologiya va rivijlangan davrda bir xil yo'nalish bo'yicha faoliyat olib borish faqat bitta narsaga qulaylik yaratishi mumkin ya'ni liderlar boshlanishiga biroz qiynalishi mumkin lekin bir yo'nalishni ya'ni tramvay yo'lga tushgandan so'ng boradigan manzili bir xil bo'ladi. Bu bilan lider o'zini va guruh a'zolari imkoniyatlarini cheklab qo'yadi.

Har qanday yangilik va noma'lumlikka ongimiz yo'q deb javob beradi va biz oldinga harakatlanishga hech nima qilmaymiz. Shunday qilib rivojlanish yo'lga to'siq qo'yiladi. Biz oldindan yurib o'rgangan yo'llarimizdan yuramiz va streotiplarimizga amal qilamiz. Ba'zi bir odamlar odatiy yo'lidan voz kechgandan ko'ra o'limni Afzal bilishadi, noma'lum yo'llardan yurgandan ko'ra yaxshisi joyida qolib cho'kib ketgan yaxshi deb hisoblashadi. Bunday turdagi insonlardan lider chiqishi juda qiyin, chunki lider har doim yangilikka intiluvchan va guruh rivojlanishi uchun eng mashaqqatli bo'lgan yo'lni dastlab o'zi bosib o'tishi lozim. Xalqimiz orasida shunday gaplar bor: Tana juda yalqov qiynalgisi kelmaydi chunki tana harakatga kelishi uchun ma'lum bir faoliyat bilan doimiy shug'ullanishi va yangi yo'nalish tanlay bilishi uchun unga albatta ong kerak. Tanani dasturlash yordamida harakatga faoliyatga undash zarur, onga yangi ustanovkalarni o'rnatilishi yangi yo'nalish tomon tanani tayyorlashi kerak. Insoning ongi va tafakkuri tanani boshqaruvchi qurilma deyishimiz mumkin, chunki ong bizda mavjud imkoniyatlardan ortig'iga qodir. Agar sizda bor imkoniyatlardan foydalanib harakat qilsangiz bu albatta yaxshi lekin shuni ham unutmaslik kerakki mavjud bo'lmagan imkoniyatni yaratib harakat qilish bu bizning eng yuksak cho'qqilar tomon harakat qilayotganimizdan dalolat beradi. Boshqaruvda guruh lideri faoliyati bilan aytadigan bo'lsak lider avvalo o'ziga ustanovka qo'yishi zarur, sababi yurmoqchi bo'lgan yo'lni dastlab tanlaydi keyingina undan foydalana boshlaydi. Lider o'zini dasturlaganida albatta guruhning manfaati bilan birga yangi g'oyalarni ishlab chiqadi.

Ayrim odamlarda o'zlarining baxtli emasliklaridan va ko'p narsaga erisha olmaganliklari uchun o'zini aybdor deb his qilishadi. Ular doimiy ravishda boshqalar uchun harakat qilishadi. Masalan, ota-onasi u bilan faxrlanishlari uchun, hamkasblari uni yaxshi odam deb bilishlari va qo'ni qo'shnilari uni ajoyib odam deb bilishlari uchun bor kuchlarini berishadi. U o'zi xohlagan ishni emas balki boshqalar hojlagan ishni qilishga intiladi, bu bilan u faqat boshqalar uchun yashay boshlaydi o'zining hayotidagi narsalarga egalik qila olmaydi va unda to'liqmaslik kompleksi shakllanadi.

Bunday kompleksning shakllanishi liderlikda ijobiy va salbiy xususiyatlarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Agar liderda to'liqmaslik kompleksi ijobiy xususiyat deb olsak bunda lider bajargan ishidan ham kamchilik topib yanada kuchliroq ishlashga harakat qiladi. Lekin buni tangani ikki tomoni bo'lganidek to'liqmaslik kompleksini ham ikki xil

qiyoslanadi. Bordiyu insonda har bir aytilgan gapdan yoki bajargan ishidan kamchilikning topishi bu to'liqmaslik kompleksining salbiy tomonidir sizda mavjud imkoniyatlardan noshukurlik bilan foydalanasiz har doim yomon va oxiri yomonlik bilan tugaydigan narsalar haqida o'ylay boshlaysiz, oxiri yo'q savollar sizni qiynaydi. Har bir holat yuzasidan aybdorlik hissining paydo bo'lishi insonlarni tubanlikka olib keladi, bu bilan inson liderlikka emas balki yuqoridan pastga cho'ka boshlaydi.

Hayotda shunday kuchli psixologik xususiyatga ega liderlar ham uchrab turadiki ulardagi bunday xususiyat atrofda qilargam ham o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Liderlikdagi manipulatorlik qobilyati boshqara olish imkoniyatlarini anchagina kengaytiradi. Lekin hayotda shunday manipulatorlar ham boriki ular eng muhimi nima ekanligini anglamaydi, u o'zi xohlagan narsalarni ko'radi va eshitadi u har doim o'z istak va manfaatlarini ko'zlab ish yuritadi, u ko'pincha amalga oshirmoqchi bo'lgan ishi uchun hech narsadan tab tortmaydi. Yana bir xususiyat ham boriki u lider shaxsning boshqalarga deyarli hech qanday qarshilikka uchramasdan ta'sir qila oladi. Xarizma- yunon tilidan tarjima qilinganda hudoning inomi ma'nosini bildiradi. Bu insonning shunday xususiyatiki, atrofda qilarning hammasi uni alohida qobilyatlarga, ko'nikma va mahoratga ega deb bilishadi. Shunisi qiziqki bu odamning ushbu qobilaytlarga ega yoki ega emasligi bu holda hech qanday ahamiyat kasb etmaydi. Bunday insonlarda liderlik qobilyati yaxshi rivojlangan bo'ladi, lekin o'z manfaatini ko'p o'ylashi uni tubanlik tomon chrlab boradi. Har kim ham o'z o'zidan lider bo'lib qolmaydi u har doim nimagadir ishora sifatida ta'kidlar bo'ladi shu ta'kid ortida nimadir yashiringan bo'ladi. Bu odamlarni boshqaruvchanlik qobilyatini rivojlantiradi, liderlikka chorlaydi. Lider faqat o'zi uchun emas balki butun jamoasi, har bir guruh a'zosi uchun qayg'uradi. Bunday ma'suliyatni olgan insongina yuksak cho'qqilarni zarb etadi, yanada yuksaladi. Shunday ekan aziz yurtdoshim jamiyat farovonligi, yurtimiz ravnaqi uchun o'z xissangizni qo'shib, liderlik faoliyatini yuksak g'oyangiz bilan yanada rivojlantiring!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jullian Barling „The Science of Leadership” Oxford University Press 2014;
2. Peter Andrei „How Legendary Leaders speak” Independently published 2020;
3. Jan Karel Felderhof „Scientific Leadership” eBook 2017;
4. R. Balasubramaniam „Leadership Lessons for daily living” Grassroots Research and Advocacy Movement 2020;
5. S. Aleksander Haslam, D. Stephon, Reicher and Michael J. Platow „The new Psychology of Leadership” Psychology Press 2011.

BOSHQARUVDA LIDERLIKNING IJTIMOY PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

G'aybullayeva Muhliisa Olimjon qizi
O'zMU Jizzax filliali Psixologiya fakulteti
"Yoshlar psixologiyasi" yo'nalishi
220-20 guruh talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshqaruv faoliyatida yuzaga keladigan muhim muammolar liderlikning lug'aviy ma'nosi, kelib chiqishi, ijtimoiy psixologik xususiyatlari, dunyo mamlakatlari orasida boshqaruv tizimidagi psixologik xususiyatlar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: lider, rahbar, ijtimoiy psixologik xususiyatlar, yetakchilik, psixologik pastort, ijtimoiy himoya, kompetent, tanani dasturlash, ong, tafakkur, qo'rquv, aybdorlik kompleksi, to'liqmaslik kompleksi.

Hozirgi zamonaviy olamda insonlar turli xil usullar bilan boshqarish mumkin, ommaviy axborot vositalari, televediniya, reklamalar. Ammo insonlar orasida shunday shaxslar borki ular nafaqat guruh yoki jamoani balki rasmiy va norasmiy tarzda atrofdegilariga ta'siri yuqori darajda bo'ladi. Liderlik jamoada o'ziga bo'ysunuvchi insonlarga bosim o'tkazish emas, ularga ijtimoiy jihatdan namuna bo'la olishdan iborat. Liderlik bu hech kim jasorat topa olmagan vaqtda mardlik jasurlik ko'rsata olishdir. Ijtimoiy jamiyatda boshqaruvdagi liderlikning ham o'ziga xos ijobiy va salbiy taraflari bor, salbiy taraflaridan biri bu jamoadaga qolgan shaxslarga ta'siri yuqori bo'lib qolgan jamoadoshlarini xususiyatlarini ko'rsatishga xalaqit beradi. Dunyo mamlakatlari orasida psixologik xususiyatlarga e'tiborning kuchayib borishi albatta xursand bo'lish uchun arziydigan holatdir. Chunki inson psixologiyasini bilish boshqalar bilan muloqot qilish, ya'ni o'zaro axborot almashish, o'z hayotiga bo'lgan e'tiborning yanada ortishiga sababchi bo'ladi. Bulardan ham ko'ra eng muhimi inson o'zini anglaydi, o'z-o'zini idora qila boshlaydi, o'zini va boshqalarni boshqarish qobiliyatiga ega bo'ladi. Ya'ni o'z hayotiga o'zi lider bo'la oladi. Liderlik so'zining asl ma'nosi (inglizcha: leader-yetakchi, boshlovchi) – umumiy bir ishni bajarishda boshqalarning yordami va harakatini birlashtiruvchi ijtimoiy ta'sir jarayonidir. Liderlik tushunchalari va uning turli tushunchalari birinchi marta G'arb ijtimoiy psixologiyasida kichik guruhlarning empirik tadqiqotlari asosida vujudga kelgan. Dastlab g'arb mamlakatlarida rivojlanishini asosiy sababi juda ko'plab tadqiqotlarida yetakchilikni ijtimoiy-psixologik hodisa sifatida turli nuqtai nazardan o'rganib, ijobiy va salbiy tomonlarini o'rganishgan.

Hattoki hayvonlarda ham liderlik xususiyatlari mavjudligini bir qancha kuzatishlarni amalga oshirgandan keyin anglashgan. Yuksak tuzilgan hayvonlardan pavianlarda to'da deb ataluvchi guruhida bitta liderning boshchilik qilayotganini aniqlashgan. Pavianlar to'dasining dam olishi, safarga chiqishi yoki oziqlanishi bilan bog'liq qarorlarni to'da boshi katta va kuchli pavian boshqargan. Agar oziqlanish vaqti bo'lganda katta pavian harakatiga qarab boshqa pavianlar harakat qilishgan, to'plangan oziq to'da o'rtasiga olib kelingan va avval katta pavian keyin qo'riqchi pavian, undan qolgan oziq bilan yosh kichkina pavian bolalari va eng oxirida agar qolsa keksa pavianlar oziqlanishgan bu oziqlanishning taqsimlanishi himoya mexanizmiga mos ravishda katta pavian ya'ni lider tomonidan ishlab chiqilgan ekan. Agar

bordi-yu to'daga hujum qilishsa boshida katta pavian, keyin qo'riqchi pavianlar hujumga o'tadi bu vaqtda kekxa pavianlar yosh pavianlarni qo'riqlash uchun atrofini o'rab olishgan. Agar katta pavian kuchli bo'lsa to'dasini ximoya qila olgan. Bu hozirgi kundagi liderlikning dastlabki shakli hisoblandi. Keltirilgan misol inson takomillashuvining dastlabki shakllaridan darak beradi.

Liderlikning namoyon bo'lish xususiyatlaridan biri turli darajadagi rasmiy yoki norasmiy hokimiyatga ega bo'lishdir. Hokimiyatga egalik qilish lider ekanligidan dalolat bermaydi, aksincha hokimiyatga ega bo'lmasidan boshqalarga fikrini be'malol aytib ularni o'z izidan yurgiza olish bu aslida liderlikka xos xususiyatdir. Nima uchun aynan lider tushunchasi mashhur atamalardan biriga aylanib borayotganini siz ham eshitayotgan bo'lsangiz kerak. Mansabdor shaxslar rasmiy lovozimga ega bo'lishligi, katta mansab egalarining juda ko'p hodimlari bo'lishi mumkin, lekin hamma xodimlar ustidan hukmronlik qilishni imkoni yo'q. Buning asosiy sababi birinchidan hodimlarning juda ko'pligi ikkinchidan rahbar shaxsda boshqaruvni amalga oshirishdan tashqari ham boshqa muhim ishlari ham mavjud. Ish faoliyati jarayonida rahbar hodimlar bilan birgalikda faoliyat olib bormaydi, ularning ishlash mexanizmini ham to'liq bilmaydigan rahbarlar ham mavjudligi haqida ham aytib o'tsak ajablanarli holat bo'lmaydi degan umiddaman, chunki hayotimiz davomida shunday rahbarlarni ham uchratishingiz mumkin.

Lider va rahbar tushunchalarini farqlashni yana bir juda oddiy misol bilan tushuntirishim mumkin. Misol uchun maktabda o'quv yili boshlangan vaqtda albatta sinf sardori saylanadi, bu sinf rahbari tomonidan saylanganda rasmiy hisoblanadi. Vaholangki shunday holatlar ham bo'lishi mumkinki rahbar saylagan sinf sardorini bergan ko'rsatmalarini bajarmasdan balki sinfdagi norasmiy bo'lgan boshqa bir lider buyruqlariga so'zsiz itoat qiluvchi guruh vakillari ham borligini kuzatilgan holatlar ham mavjud. Buni quyidagicha ta'rif berishimiz mumkin ya'ni sinf rahbari sinfdagi holatni yaxshi bilmaydi va o'zi xoxlagan yoki yaxshi o'qigan o'quvchini sinf sardori qilib tayinlaydi bu esa guruh o'rtasida rasmiy va norasmiy liderlarning paydo bo'lishiga olib keladi. Bunday holat oliy ta'lim muassasalarida ham boshqa ta'lim sohasida ham kuzatiladigan holatdir. Shuning uchun rahbar hodim oldin guruh faoliyatini sinchkovlik bilan kuzatib keyin qaror chiqarishi darkor.

Liderlik xususiyatiga quyidagilarni xususiyatlarga ega bo'lishi kerak:

- Shaxsiy rivojlanishda universal kuchga ega bo'lishi kerak;
- Psixologik pasportini to'liq tuzishi kerak;
- Lider avvalo atrofdagilarning ongiga ta'sir qilishi uchun kutilmagan fikrlar berib, o'ylamagan natija berishi kerak;
- Kimdir sizga aytmoqchi bo'lgan gapni siz boshqalardan oldin anglab nima demoqchi ekanligini u insonni o'ziga tushuntirib qo'yishingiz kerak;
- To'siqlarni yengib o'tishda va shaxsiy rivojlanishda ustunlikka ega bo'lishi kerak;
- Qo'rquvni yengib o'tishda boshqalardan qo'llamagan usullarni qo'llashi kerak;
- Lider o'z o'zini dasturlashda yetakchilik qobiliyatiga ega bo'lishi lozim;
- Psixologik holati boshqarishi eng muhim ko'rsatkichdir.

Hayot davomida boshqaruv qobiliyatining rivojlanishi bevosita xohlaymizmi yoki yo'qmi ilmiy salohiyati va eng asosiysi tashabuskorlik qobiliyati bilan bog'liqdir. Sababi boshqaruvni amalga oshiruvchi shaxs ya'ni lider guruh a'zolari o'rtasida alohida hurmat e'tiborga ega, ma'lum bir maqsadni aniq belgilagan, o'zligini anglab olgan boshqalarga o'rnak bo'la oladigan darajada bo'lishi zarur omillardan biri sanaladi. Eng avvalo har qanday odamni uning ikkilanishi va o'ziga ishonmasligi orqali yengish mumkin. Bunday ikkilanishlar

bizni ichimizdan yemiradigan asosiy kuchdir. Ushbu tushunchani anglagan holda kelajakka yuksak ishonch bilan liderlik tomon olg'a borishimiz zarurligini yodimizdan chiqarmasligimiz darkor.

Boshqaruv psixologiyasidan shunday tushuncha borki inson liderlikka erishish uchun avvalo o'zini yengishi va qo'rquvini jilovlashi zarurligi haqida ta'kidlangan. Qo'rquvning asosiy qismi asossiz ya'ni odamlar arzimagan qiyinchilikni salbiy oqibatlarini o'ylab o'zidagi qo'rquv xissini yanada alangalantirib yuborishi mumkin. Odam qo'rquvini nazorat qila olmaydi, balki uning o'zi odamni nazorat qilib turadi. U odamni biror bir qaror qabul qilishdan, yangi rejalarini amalga oshirishdan yoki mantiqqa zid hatti-harakatlarni amalga oshirishga chorlaydi. Bu jarayonda qo'rquvni o'zi turli xil niqoblar orqasiga berkinadi va ko'pincha odam o'zining qo'quv ta'sirida qanday ish amalga oshirayotganini anglamay qolishi ham kuzatiladigan holatdir. Chunki uning ongidagi qo'rquv ong faoliyatini tormozlanishiga sabab bo'ladi. Odam noto'g'ri harakat qilayotganligi tashqaridan ko'rinib turadi, ammo buni odamning o'zi sezmaydi. Bu esa liderlik faoliyatida guruhda boshqaruvni noto'g'ri tashkil etilishiga olib keladi.

Aslida qo'rquv- bu oddiy xissiyotdir. Qo'quv bu bizning o'zimizga zarar beradi deb o'ylaydigan biror sharoitga tushub qolishni xohlamasligimizdir. Lekin hayotda ko'pincha shunday bo'ladiki biz o'zimiz doimo qo'rqan sharoitga tushib qolamiz va hech qanday qo'rquv bizni himoya qila olmaydi. Agar guruh a'zolari orasida shunday jarayon sodir bo'lsa birinchi o'rinda lider o'zini qo'rquvdan xalos etishi va guruh ichida barqaror muhit yuzaga kelishi uchun guruh a'zolarini tinchlantirishi boshqaruvning eng muhim shartlaridan biri ekanligi shubhasiz to'g'ri. Haqiqatda bizga o'zimizni tinchlanganimiz, o'z harakatlarimiz va xissiyotlarimizni boshqara olishimiz va qarorlar qabul qila olish qobiliyatimiz yordam berishi mumkin. Ko'pincha negativ xissiyotlar qo'rquv ta'sirida kelib chiqadi. Boshqaruv jarayonida rahbarlarda quyidagi qo'rquv jarayonlari kuzatilishi mumkin:

- Kerakli darajada ilmiy bilimga ega emaslik, kompetent emaslikdan qo'rqish
- Muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqish
- Rad etilishdan qo'rqish
- Ishni yo'qotishdan qo'rqish
- Pulsiz qolishdan qo'rqish
- Obro e'tibordan chetda qolishdan qo'rqish

Muvaffaqiyatga erishish yo'lidagi eng katta to'siq – bu muvaffaqiyatsizlikka erishishdan qo'rqishdir. Siz o'zingizda bor narsalardan va mayda narsalardan xursand bo'ling. Qo'quv- aqlning maxsuloti ekanligiga e'tibor bering, fikrlarning yo'nalishini o'zgartirish yo'li bilan boshqa yangi bir matiqiy xulosalarga kelish mumkin.

Nindzyalar orasidagi liderda shunday xususiyat bo'ladiki u qabilada shunday psixotexnikani qo'llaydi (ular o'lim mavzusida meditatsiyalar qilishgan) va ular o'zlarini allaqachon o'lgandek yoki yaqinda aniq o'ladi degan ichki ishonchga ega bo'lishgan. Ular buy dunyo bilan ularni bog'lan turgan hamma rishtalarni uzishgan, lekin bunda ular o'zlarining o'limi uchun qasos olishlari kerak bo'lgan yoki buning uchun katta to'lov to'latish kerak bo'lgan dushmanlarini unutishmagan. Ularda ikkita maqsad xukmron bo'lgan: dushmandan o'ch olish va ulardan foyda olish. Bunday xususiyatni rivojlantirgan lider guruhga bergan har qanday xavf-xatarga to'la bo'lgan topshiriqni ham so'zsiz bajarishganligi ma'lum bo'lgan. Bunday usulni misol sifatida keltirganimizni asosiy sabobi guruhni yovuzlik sari undash emas balki liderga ishora sifatida guruh maqsadni to'g'ri belgilash va maqsad bo'yicha ildam harakatlanishga undashdir.

Lider faoliyatida qo'rquvni yengish bu yangi rejani amalga oshirish uchun dastlabki qadamning qo'yilishi demakdir. Chunki biror yangi ishni hali boshlamasdan turib tashlab qo'yamiz, sababi inson miyasida juda katta tezlik bilan hayol paydo bo'ladi bu esa hali boshlanmagan rejani salbiy oqibat bilan tezda tugatib qo'yilishiga sababchi bo'lib qoladi. Guruh liderida shunday xususiyat shakllangan bo'lishi kerakki u boshqalarni bir maqsad yo'lida birlashtira oladigan darajada qobilyat sohibi bo'lishi eng muhim omillardan biridir. Boshqaruv jarayonini ham samarali tashkil qilish investitsion g'oyalarni targ'ib qilish jarayoni bilan bo'liq. Hayotda shunday yo'lni tanlovchilar ya'ni tramvay yo'li- bir xillik sarqitini tanlovchilar ham bor. Bunday toifaga kiruvchi odamlar juda katta qiyinchilik bilan faoliyat amalga oshirishi uchun huddi tramvay yoki poyezd yo'ldek temir yo'l qurib keyin faqat shu yo'nalish bo'yicha harakat qilishadi. Bu albatta kimlar uchundir to'g'ri bo'lishligi mumkin lekin, hozirgi texnologiya va rivijlangan davrda bir xil yo'nalish bo'yicha faoliyat olib borish faqat bitta narsaga qulaylik yaratishi mumkin ya'ni liderlar boshlanishiga biroz qiynalishi mumkin lekin bir yo'nalishni ya'ni tramvay yo'lga tushgandan so'ng boradigan manzili bir xil bo'ladi. Bu bilan lider o'zini va guruh a'zolari imkoniyatlarini cheklab qo'yadi.

Har qanday yangilik va noma'lumlikka ongimiz yo'q deb javob beradi va biz oldinga harakatlanishga hech nima qilmaymiz. Shunday qilib rivojlanish yo'lga to'siq qo'yiladi. Biz oldindan yurib o'rgangan yo'llarimizdan yuramiz va streotiplarimizga amal qilamiz. Ba'zi bir odamlar odatiy yo'lidan voz kechgandan ko'ra o'limni Afzal bilishadi, noma'lum yo'llardan yurgandan ko'ra yaxshisi joyida qolib cho'kib ketgan yaxshi deb hisoblashadi. Bunday turdagi insonlardan lider chiqishi juda qiyin, chunki lider har doim yangilikka intiluvchan va guruh rivojlanishi uchun eng mashaqqatli bo'lgan yo'lni dastlab o'zi bosib o'tishi lozim. Xalqimiz orasida shunday gaplar bor: Tana juda yalqov qiynalgisi kelmaydi chunki tana harakatga kelishi uchun ma'lum bir faoliyat bilan doimiy shug'ullanishi va yangi yo'nalish tanlay bilishi uchun unga albatta ong kerak. Tanani dasturlash yordamida harakatga faoliyatga undash zarur, onga yangi ustanovkalarni o'rnatilishi yangi yo'nalish tomon tanani tayyorlashi kerak. Insoning ongi va tafakkuri tanani boshqaruvchi qurilma deyishimiz mumkin, chunki ong bizda mavjud imkoniyatlardan ortig'iga qodir. Agar sizda bor imkoniyatlardan foydalanib harakat qilsangiz bu albatta yaxshi lekin shuni ham unutmaslik kerakki mavjud bo'lmagan imkoniyatni yaratib harakat qilish bu bizning eng yuksak cho'qqilar tomon harakat qilayotganimizdan dalolat beradi. Boshqaruvda guruh lideri faoliyati bilan aytadigan bo'lsak lider avvalo o'ziga ustanovka qo'yishi zarur, sababi yurmoqchi bo'lgan yo'lni dastlab tanlaydi keyingina undan foydalana boshlaydi. Lider o'zini dasturlaganida albatta guruhning manfaati bilan birga yangi g'oyalarni ishlab chiqadi.

Ayrim odamlarda o'zlarining baxtli emasliklaridan va ko'p narsaga erisha olmaganliklari uchun o'zini aybdor deb his qilishadi. Ular doimiy ravishda boshqalar uchun harakat qilishadi. Masalan, ota-onasi u bilan faxrlanishlari uchun, hamkasblari uni yaxshi odam deb bilishlari va qo'ni qo'shnilarini uni ajoyib odam deb bilishlari uchun bor kuchlarini berishadi. U o'zi xohlagan ishni emas balki boshqalar hojlagan ishni qilishga intiladi, bu bilan u faqat boshqalar uchun yashay boshlaydi o'zining hayotidagi narsalarga egalik qila olmaydi va unda to'liqmaslik kompleksi shakllanadi.

Bunday kompleksning shakllanishi liderlikda ijobiy va salbiy xususiyatlarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Agar liderda to'liqmaslik kompleksi ijobiy xususiyat deb olsak bunda lider bajargan ishidan ham kamchilik topib yanada kuchliroq ishlashga harakat qiladi. Lekin buni tangani ikki tomoni bo'lganidek to'liqmaslik kompleksini ham ikki xil

qiyoslanadi. Bordiyu insonda har bir aytilgan gapdan yoki bajargan ishidan kamchilikning topishi bu to'liqmaslik kompleksining salbiy tomonidir sizda mavjud imkoniyatlardan noshukurlik bilan foydalanasiz har doim yomon va oxiri yomonlik bilan tugaydigan narsalar haqida o'ylay boshlaysiz, oxiri yo'q savollar sizni qiynaydi. Har bir holat yuzasidan aybdorlik hissining paydo bo'lishi insonlarni tubanlikka olib keladi, bu bilan inson liderlikka emas balki yuqoridan pastga cho'ka boshlaydi.

Hayotda shunday kuchli psixologik xususiyatga ega liderlar ham uchrab turadiki ulardagi bunday xususiyat atrofda qilargam ham o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Liderlikdagi manipulatorlik qobilyati boshqara olish imkoniyatlarini anchagina kengaytiradi. Lekin hayotda shunday manipulatorlar ham borki ular eng muhimi nima ekanligini anglamaydi, u o'zi xohlagan narsalarni ko'radi va eshitadi u har doim o'z istak va manfaatlarini ko'zlab ish yuritadi, u ko'pincha amalga oshirmoqchi bo'lgan ishi uchun hech narsadan tab tortmaydi. Yana bir xususiyat ham borki u lider shaxsning boshqalarga deyarli hech qanday qarshilikka uchramasdan ta'sir qila oladi. Xarizma- yunon tilidan tarjima qilinganda hudoning inomi ma'nosini bildiradi. Bu insonning shunday xususiyatiki, atrofda qilarning hammasi uni alohida qobilyatlarga, ko'nikma va mahoratga ega deb bilishadi. Shunisi qiziqki bu odamning ushbu qobilaytlarga ega yoki ega emasligi bu holda hech qanday ahamiyat kasb etmaydi. Bunday insonlarda liderlik qobilyati yaxshi rivojlangan bo'ladi, lekin o'z manfaatini ko'p o'ylashi uni tubanlik tomon chrlab boradi. Har kim ham o'z o'zidan lider bo'lib qolmaydi u har doim nimagadir ishora sifatida ta'kidlar bo'ladi shu ta'kid ortida nimadir yashiringan bo'ladi. Bu odamlarni boshqaruvchanlik qobilyatini rivojlantiradi, liderlikka chorlaydi. Lider faqat o'zi uchun emas balki butun jamoasi, har bir guruh a'zosi uchun qayg'uradi. Bunday ma'suliyatni olgan insongina yuksak cho'qqilarni zarb etadi, yanada yuksaladi. Shunday ekan aziz yurtidoshim jamiyat farovonligi, yurtimiz ravnaqi uchun o'z xissangizni qo'shib, liderlik faoliyatini yuksak g'oyangiz bilan yanada rivojlantiring!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jullian Barling „The Science of Leadership” Oxford University Press 2014;
2. Peter Andrei „How Legendary Leaders speak” Independently published 2020;
3. Jan Karel Felderhof „Scientific Leadership” eBook 2017;
4. R. Balasubramaniam „Leadership Lessons for daily living” Grassroots Research and Advocacy Movement 2020;
5. S. Aleksander Haslam, D. Stephon, Reicher and Michael J. Platow „The new Psychology of Leadership” Psychology Press 2011.

BOSHQARUVDA LIDERLIKNING IJTIMOIIY PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI

G'aybullayeva Muhliisa Olimjon qizi
O'zMU Jizzax filliali Psixologiya fakulteti
"Yoshlar psixologiyasi" yo'nalishi
220-20 guruh talabasi.

Annotatsiya. Ushbu maqolada boshqaruv faoliyatida yuzaga keladigan muhim muammolar liderlikning lug'aviy ma'nosi, kelib chiqishi, ijtimoiy psixologik xususiyatlari, dunyo mamlakatlari orasida boshqaruv tizimidagi psixologik xususiyatlar haqida so'z yuritilgan.

Kalit so'zlar: lider, rahbar, ijtimoiy psixologik xususiyatlar, yetakchilik, psixologik pastort, ijtimoiy himoya, kompetent, tanani dasturlash, ong, tafakkur, qo'rquv, aybdorlik kompleksi, to'liqmaslik kompleksi.

Hozirgi zamonaviy olamda insonlar turli xil usullar bilan boshqarish mumkin, ommaviy axborot vositalari, televediniya, reklamalar. Ammo insonlar orasida shunday shaxslar borki ular nafaqat guruh yoki jamoani balki rasmiy va norasmiy tarzda atrofdegilariga ta'siri yuqori darajda bo'ladi. Liderlik jamoada o'ziga bo'ysunuvchi insonlarga bosim o'tkazish emas, ularga ijtimoiy jihatdan namuna bo'la olishdan iborat. Liderlik bu hech kim jasorat topa olmagan vaqtda mardlik jasurlik ko'rsata olishdir. Ijtimoiy jamiyatda boshqaruvdagi liderlikning ham o'ziga xos ijobiy va salbiy taraflari bor, salbiy taraflaridan biri bu jamoadaga qolgan shaxslarga ta'siri yuqori bo'lib qolgan jamoadoshlarini xususiyatlarini ko'rsatishga xalaqit beradi. Dunyo mamlakatlari orasida psixologik xususiyatlarga e'tiborning kuchayib borishi albatta xursand bo'lish uchun arziydigan holatdir. Chunki inson psixologiyasini bilish boshqalar bilan muloqot qilish, ya'ni o'zaro axborot almashish, o'z hayotiga bo'lgan e'tiborning yanada ortishiga sababchi bo'ladi. Bulardan ham ko'ra eng muhimi inson o'zini anglaydi, o'z-o'zini idora qila boshlaydi, o'zini va boshqalarni boshqarish qobiliyatiga ega bo'ladi. Ya'ni o'z hayotiga o'zi lider bo'la oladi. Liderlik so'zining asl ma'nosi (inglizcha: leader-yetakchi, boshlovchi) – umumiy bir ishni bajarishda boshqalarning yordami va harakatini birlashtiruvchi ijtimoiy ta'sir jarayonidir. Liderlik tushunchalari va uning turli tushunchalari birinchi marta G'arb ijtimoiy psixologiyasida kichik guruhlarning empirik tadqiqotlari asosida vujudga kelgan. Dastlab g'arb mamlakatlarida rivojlanishini asosiy sababi juda ko'plab tadqiqotlarida yetakchilikni ijtimoiy-psixologik hodisa sifatida turli nuqtai nazardan o'rganib, ijobiy va salbiy tomonlarini o'rganishgan.

Hattoki hayvonlarda ham liderlik xususiyatlari mavjudligini bir qancha kuzatishlarni amalga oshirgandan keyin anglashgan. Yuksak tuzilgan hayvonlardan pavianlarda to'da deb ataluvchi guruhida bitta liderning boshchilik qilayotganini aniqlashgan. Pavianlar to'dasining dam olishi, safarga chiqishi yoki oziqlanishi bilan bog'liq qarorlarni to'da boshi katta va kuchli pavian boshqargan. Agar oziqlanish vaqti bo'lganda katta pavian harkatiga qarab boshqa pavianlar harakat qilishgan, to'plangan oziq to'da o'rtasiga olib kelingan va avval katta pavian keyin qo'riqchi pavian, undan qolgan oziq bilan yosh kichkina pavian bolalari va eng oxirida agar qolsa keksa pavianlar oziqlanishgan bu oziqlanishning taqsimlanishi himoya mexanizmiga mos ravishta katta pavian ya'ni lider tomonidan ishlab chiqilgan ekan. Agar

bordi-yu to'daga hujum qilishsa boshida katta pavian, keyin qo'riqchi pavianlar hujumga o'tadi bu vaqtda kekxa pavianlar yosh pavianlarni qo'riqlash uchun atrofini o'rab olishgan. Agar katta pavian kuchli bo'lsa to'dasini ximoya qila olgan. Bu hozirgi kundagi liderlikning dastlabki shakli hisoblandi. Keltirilgan misol inson takomillashuvining dastlabki shakllaridan darak beradi.

Liderlikning namoyon bo'lish xususiyatlaridan biri turli darajadagi rasmiy yoki norasmiy hokimiyatga ega bo'lishdir. Hokimiyatga egalik qilish lider ekanligidan dalolat bermaydi, aksincha hokimiyatga ega bo'lmasidan boshqalarga fikrini be'malol aytib ularni o'z izidan yurgiza olish bu aslida liderlikka xos xususiyatdir. Nima uchun aynan lider tushunchasi mashhur atamalardan biriga aylanib borayotganini siz ham eshitayotgan bo'lsangiz kerak. Mansabdor shaxslar rasmiy lovozimga ega bo'lishligi, katta mansab egalarining juda ko'p hodimlari bo'lishi mumkin, lekin hamma xodimlar ustidan hukmronlik qilishni imkoni yo'q. Buning asosiy sababi birinchidan hodimlarning juda ko'pligi ikkinchidan rahbar shaxsda boshqaruvni amalga oshirishdan tashqari ham boshqa muhim ishlari ham mavjud. Ish faoliyati jarayonida rahbar hodimlar bilan birgalikda faoliyat olib bormaydi, ularning ishlash mexanizmini ham to'liq bilmaydigan rahbarlar ham mavjudligi haqida ham aytib o'tsak ajablanarli holat bo'lmaydi degan umiddaman, chunki hayotimiz davomida shunday rahbarlarni ham uchratishingiz mumkin.

Lider va rahbar tushunchalarini farqlashni yana bir juda oddiy misol bilan tushuntirishim mumkin. Misol uchun maktabda o'quv yili boshlangan vaqtda albatta sinf sardori saylanadi, bu sinf rahbari tomonidan saylanganda rasmiy hisoblanadi. Vaholangki shunday holatlar ham bo'lishi mumkinki rahbar saylagan sinf sardorini bergan ko'rsatmalarini bajarmasdan balki sinfdagi norasmiy bo'lgan boshqa bir lider buyruqlariga so'zsiz itoat qiluvchi guruh vakillari ham borligini kuzatilgan holatlar ham mavjud. Buni quyidagicha ta'rif berishimiz mumkin ya'ni sinf rahbari sinfdagi holatni yaxshi bilmaydi va o'zi xoxlagan yoki yaxshi o'qigan o'quvchini sinf sardori qilib tayinlaydi bu esa guruh o'rtasida rasmiy va norasmiy liderlarning paydo bo'lishiga olib keladi. Bunday holat oliy ta'lim muassasalarida ham boshqa ta'lim sohasida ham kuzatiladigan holatdir. Shuning uchun rahbar hodim oldin guruh faoliyatini sinchkovlik bilan kuzatib keyin qaror chiqarishi darkor.

Liderlik xususiyatiga quyidagilarni xususiyatlarga ega bo'lishi kerak:

- Shaxsiy rivojlanishda universal kuchga ega bo'lishi kerak;
- Psixologik pasportini to'liq tuzishi kerak;
- Lider avvalo atrofdagilarning ongiga ta'sir qilishi uchun kutilmagan fikrlar berib, o'ylamagan natija berishi kerak;
- Kimdir sizga aytmoqchi bo'lgan gapni siz boshqalardan oldin anglab nima demoqchi ekanligini u insonni o'ziga tushuntirib qo'yishingiz kerak;
- To'siqlarni yengib o'tishda va shaxsiy rivojlanishda ustunlikka ega bo'lishi kerak;
- Qo'rquvni yengib o'tishda boshqalardan qo'llamagan usullarni qo'llashi kerak;
- Lider o'z o'zini dasturlashda yetakchilik qobiliyatiga ega bo'lishi lozim;
- Psixologik holati boshqarishi eng muhim ko'rsatkichdir.

Hayot davomida boshqaruv qobiliyatining rivojlanishi bevosita xohlaymizmi yoki yo'qmi ilmiy salohiyati va eng asosiysi tashabuskorlik qobiliyati bilan bog'liqdir. Sababi boshqaruvni amalga oshiruvchi shaxs ya'ni lider guruh a'zolari o'rtasida alohida hurmat e'tiborga ega, ma'lum bir maqsadni aniq belgilagan, o'zligini anglab olgan boshqalarga o'rnak bo'la oladigan darajada bo'lishi zarur omillardan biri sanaladi. Eng avvalo har qanday odamni uning ikkilanishi va o'ziga ishonmasligi orqali yengish mumkin. Bunday ikkilanishlar

bizni ichimizdan yemiradigan asosiy kuchdir. Ushbu tushunchani anglagan holda kelajakka yuksak ishonch bilan liderlik tomon olg'a borishimiz zarurligini yodimizdan chiqarmasligimiz darkor.

Boshqaruv psixologiyasidan shunday tushuncha borki inson liderlikka erishish uchun avvalo o'zini yengishi va qo'rquvini jilovlashi zarurligi haqida ta'kidlangan. Qo'rquvning asosiy qismi asossiz ya'ni odamlar arzimagan qiyinchilikni salbiy oqibatlarini o'ylab o'zidagi qo'rquv xissini yanada alangalantirib yuborishi mumkin. Odam qo'rquvini nazorat qila olmaydi, balki uning o'zi odamni nazorat qilib turadi. U odamni biror bir qaror qabul qilishdan, yangi rejalarini amalga oshirishdan yoki mantiqqa zid hatti-harakatlarni amalga oshirishga chorlaydi. Bu jarayonda qo'rquvni o'zi turli xil niqoblar orqasiga berkinadi va ko'pincha odam o'zining qo'quv ta'sirida qanday ish amalga oshirayotganini anglamay qolishi ham kuzatiladigan holatdir. Chunki uning ongidagi qo'rquv ong faoliyatini tormozlanishiga sabab bo'ladi. Odam noto'g'ri harakat qilayotganligi tashqaridan ko'rinib turadi, ammo buni odamning o'zi sezmaydi. Bu esa liderlik faoliyatida guruhda boshqaruvni noto'g'ri tashkil etilishiga olib keladi.

Aslida qo'rquv- bu oddiy xissiyotdir. Qo'quv bu bizning o'zimizga zarar beradi deb o'ylaydigan biror sharoitga tushub qolishni xohlamasligimizdir. Lekin hayotda ko'pincha shunday bo'ladiki biz o'zimiz doimo qo'rqan sharoitga tushib qolamiz va hech qanday qo'rquv bizni himoya qila olmaydi. Agar guruh a'zolari orasida shunday jarayon sodir bo'lsa birinchi o'rinda lider o'zini qo'rquvdan xalos etishi va guruh ichida barqaror muhit yuzaga kelishi uchun guruh a'zolarini tinchlantirishi boshqaruvning eng muhim shartlaridan biri ekanligi shubhasiz to'g'ri. Haqiqatda bizga o'zimizni tinchlanganimiz, o'z harakatlarimiz va xissiyotlarimizni boshqara olishimiz va qarorlar qabul qila olish qobiliyatimiz yordam berishi mumkin. Ko'pincha negativ xissiyotlar qo'rquv ta'sirida kelib chiqadi. Boshqaruv jarayonida rahbarlarda quyidagi qo'rquv jarayonlari kuzatilishi mumkin:

- Kerakli darajada ilmiy bilimga ega emaslik, kompetent emaslikdan qo'rqish
- Muvaffaqiyatsizlikdan qo'rqish
- Rad etilishdan qo'rqish
- Ishni yo'qotishdan qo'rqish
- Pulsiz qolishdan qo'rqish
- Obro e'tibordan chetda qolishdan qo'rqish

Muvaffaqiyatga erishish yo'lidagi eng katta to'siq – bu muvaffaqiyatsizlikka erishishdan qo'rqishdir. Siz o'zingizda bor narsalardan va mayda narsalardan xursand bo'ling. Qo'quv- aqlning maxsuloti ekanligiga e'tibor bering, fikrlarning yo'nalishini o'zgartirish yo'li bilan boshqa yangi bir matiqiy xulosalarga kelish mumkin.

Nindzyalar orasidagi liderda shunday xususiyat bo'ladiki u qabilada shunday psixotexnikani qo'llaydi (ular o'lim mavzusida meditatsiyalar qilishgan) va ular o'zlarini allaqachon o'lgandek yoki yaqinda aniq o'ladi degan ichki ishonchga ega bo'lishgan. Ular buy dunyo bilan ularni bog'lan turgan hamma rishtalarni uzishgan, lekin bunda ular o'zlarining o'limi uchun qasos olishlari kerak bo'lgan yoki buning uchun katta to'lov to'latish kerak bo'lgan dushmanlarini unutishmagan. Ularda ikkita maqsad xukmron bo'lgan: dushmandan o'ch olish va ulardan foyda olish. Bunday xususiyatni rivojlantirgan lider guruhga bergan har qanday xavf-xatarga to'la bo'lgan topshiriqni ham so'zsiz bajarishganligi ma'lum bo'lgan. Bunday usulni misol sifatida keltirganimizni asosiy sabobi guruhni yovuzlik sari undash emas balki liderga ishora sifatida guruh maqsadni to'g'ri belgilash va maqsad bo'yicha ildam harakatlanishga undashdir.

Lider faoliyatida qo'rquvni yengish bu yangi rejani amalga oshirish uchun dastlabki qadamning qo'yilishi demakdir. Chunki biror yangi ishni hali boshlamasdan turib tashlab qo'yamiz, sababi inson miyasida juda katta tezlik bilan hayol paydo bo'ladi bu esa hali boshlanmagan rejani salbiy oqibat bilan tezda tugatib qo'yilishiga sababchi bo'lib qoladi. Guruh liderida shunday xususiyat shakllangan bo'lishi kerakki u boshqalarni bir maqsad yo'lida birlashtira oladigan darajada qobilyat sohibi bo'lishi eng muhim omillardan biridir. Boshqaruv jarayonini ham samarali tashkil qilish investitsion g'oyalarni targ'ib qilish jarayoni bilan bo'liq. Hayotda shunday yo'lni tanlovchilar ya'ni tramvay yo'li- bir xillik sarqitini tanlovchilar ham bor. Bunday toifaga kiruvchi odamlar juda katta qiyinchilik bilan faoliyat amalga oshirishi uchun huddi tramvay yoki poyezd yo'ldek temir yo'l qurib keyin faqat shu yo'nalish bo'yicha harakat qilishadi. Bu albatta kimlar uchundir to'g'ri bo'lishligi mumkin lekin, hozirgi texnologiya va rivijlangan davrda bir xil yo'nalish bo'yicha faoliyat olib borish faqat bitta narsaga qulaylik yaratishi mumkin ya'ni liderlar boshlanishiga biroz qiynalishi mumkin lekin bir yo'nalishni ya'ni tramvay yo'lga tushgandan so'ng boradigan manzili bir xil bo'ladi. Bu bilan lider o'zini va guruh a'zolari imkoniyatlarini cheklab qo'yadi.

Har qanday yangilik va noma'lumlikka ongimiz yo'q deb javob beradi va biz oldinga harakatlanishga hech nima qilmaymiz. Shunday qilib rivojlanish yo'lga to'siq qo'yiladi. Biz oldindan yurib o'rgangan yo'llarimizdan yuramiz va streotiplarimizga amal qilamiz. Ba'zi bir odamlar odatiy yo'lidan voz kechgandan ko'ra o'limni Afzal bilishadi, noma'lum yo'llardan yurgandan ko'ra yaxshisi joyida qolib cho'kib ketgan yaxshi deb hisoblashadi. Bunday turdagi insonlardan lider chiqishi juda qiyin, chunki lider har doim yangilikka intiluvchan va guruh rivojlanishi uchun eng mashaqqatli bo'lgan yo'lni dastlab o'zi bosib o'tishi lozim. Xalqimiz orasida shunday gaplar bor: Tana juda yalqov qiynalgisi kelmaydi chunki tana harakatga kelishi uchun ma'lum bir faoliyat bilan doimiy shug'ullanishi va yangi yo'nalish tanlay bilishi uchun unga albatta ong kerak. Tanani dasturlash yordamida harakatga faoliyatga undash zarur, onga yangi ustanovkalarni o'rnatilishi yangi yo'nalish tomon tanani tayyorlashi kerak. Insoning ongi va tafakkuri tanani boshqaruvchi qurilma deyishimiz mumkin, chunki ong bizda mavjud imkoniyatlardan ortig'iga qodir. Agar sizda bor imkoniyatlardan foydalanib harakat qilsangiz bu albatta yaxshi lekin shuni ham unutmaslik kerakki mavjud bo'lmagan imkoniyatni yaratib harakat qilish bu bizning eng yuksak cho'qqilar tomon harakat qilayotganimizdan dalolat beradi. Boshqaruvda guruh lideri faoliyati bilan aytadigan bo'lsak lider avvalo o'ziga ustanovka qo'yishi zarur, sababi yurmoqchi bo'lgan yo'lni dastlab tanlaydi keyingina undan foydalana boshlaydi. Lider o'zini dasturlaganida albatta guruhning manfaati bilan birga yangi g'oyalarni ishlab chiqadi.

Ayrim odamlarda o'zlarining baxtli emasliklaridan va ko'p narsaga erisha olmaganliklari uchun o'zini aybdor deb his qilishadi. Ular doimiy ravishda boshqalar uchun harakat qilishadi. Masalan, ota-onasi u bilan faxrlanishlari uchun, hamkasblari uni yaxshi odam deb bilishlari va qo'ni qo'shnilari uni ajoyib odam deb bilishlari uchun bor kuchlarini berishadi. U o'zi xohlagan ishni emas balki boshqalar hojlagan ishni qilishga intiladi, bu bilan u faqat boshqalar uchun yashay boshlaydi o'zining hayotidagi narsalarga egalik qila olmaydi va unda to'liqmaslik kompleksi shakllanadi.

Bunday kompleksning shakllanishi liderlikda ijobiy va salbiy xususiyatlarning kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Agar liderda to'liqmaslik kompleksi ijobiy xususiyat deb olsak bunda lider bajargan ishidan ham kamchilik topib yanada kuchliroq ishlashga harakat qiladi. Lekin buni tangani ikki tomoni bo'lganidek to'liqmaslik kompleksini ham ikki xil

qiyoslanadi. Bordiyu insonda har bir aytilgan gapdan yoki bajargan ishidan kamchilikning topishi bu to'liqmaslik kompleksining salbiy tomonidir sizda mavjud imkoniyatlardan noshukurlik bilan foydalanasiz har doim yomon va oxiri yomonlik bilan tugaydigan narsalar haqida o'ylay boshlaysiz, oxiri yo'q savollar sizni qiynaydi. Har bir holat yuzasidan aybdorlik hissining paydo bo'lishi insonlarni tubanlikka olib keladi, bu bilan inson liderlikka emas balki yuqoridan pastga cho'ka boshlaydi.

Hayotda shunday kuchli psixologik xususiyatga ega liderlar ham uchrab turadiki ulardagi bunday xususiyat atrofda qilargam ham o'z ta'sirini o'tkazmasdan qolmaydi. Liderlikdagi manipulatorlik qobilyati boshqara olish imkoniyatlarini anchagina kengaytiradi. Lekin hayotda shunday manipulatorlar ham borki ular eng muhimi nima ekanligini anglamaydi, u o'zi xohlagan narsalarni ko'radi va eshitadi u har doim o'z istak va manfaatlarini ko'zlab ish yuritadi, u ko'pincha amalga oshirmoqchi bo'lgan ishi uchun hech narsadan tab tortmaydi. Yana bir xususiyat ham borki u lider shaxsning boshqalarga deyarli hech qanday qarshilikka uchramasdan ta'sir qila oladi. Xarizma- yunon tilidan tarjima qilinganda hudoning inomi ma'nosini bildiradi. Bu insonning shunday xususiyatiki, atrofda qilarning hammasi uni alohida qobilyatlarga, ko'nikma va mahoratga ega deb bilishadi. Shunisi qiziqki bu odamning ushbu qobilaytlarga ega yoki ega emasligi bu holda hech qanday ahamiyat kasb etmaydi. Bunday insonlarda liderlik qobilyati yaxshi rivojlangan bo'ladi, lekin o'z manfaatini ko'p o'ylashi uni tubanlik tomon chrlab boradi. Har kim ham o'z o'zidan lider bo'lib qolmaydi u har doim nimagadir ishora sifatida ta'kidlar bo'ladi shu ta'kid ortida nimadir yashiringan bo'ladi. Bu odamlarni boshqaruvchanlik qobilyatini rivojlantiradi, liderlikka chorlaydi. Lider faqat o'zi uchun emas balki butun jamoasi, har bir guruh a'zosi uchun qayg'uradi. Bunday ma'suliyatni olgan insongina yuksak cho'qqilarni zarb etadi, yanada yuksaladi. Shunday ekan aziz yurtidoshim jamiyat farovonligi, yurtimiz ravnaqi uchun o'z xissangizni qo'shib, liderlik faoliyatini yuksak g'oyangiz bilan yanada rivojlantiring!

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Jullian Barling „The Science of Leadership” Oxford University Press 2014;
2. Peter Andrei „How Legendary Leaders speak” Independently published 2020;
3. Jan Karel Felderhof „Scientific Leadership” eBook 2017;
4. R. Balasubramaniam „Leadership Lessons for daily living” Grassroots Research and Advocacy Movement 2020;
5. S. Aleksander Haslam, D. Stephon, Reicher and Michael J. Platow „The new Psychology of Leadership” Psychology Press 2011.